

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093789>

УДК 378

ОБУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРА В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

А.В. Куренщиков,

к.т.н., ст.преп. кафедры МСС,

НИМГУ,

г. Саранск

Аннотация: В статье рассматривается процесс трансформации обучения инженера в контексте цифровизации системы образования РФ. Актуальность темы обусловлена реализацией федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В статье указывается на нехватку специалистов реального сектора цифровой экономики и необходимость перестройки учебной работы вузов с целью удовлетворения запросов работодателей. Приводится пример трансформации рабочей программы инженерной дисциплины, с целью формирования цифровых компетенций. Кратко рассмотрены другие системные проекты по цифровизации.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация образования, подготовка инженеров, рабочая программа, цифровые технологии

ENGINEER TRAINING IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

A.V. Kurenschikov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of MSC,

National Research Mordovia State University,

Saransk

Annotation: The article examines the process of transformation of engineer training in the context of digitalization of the education system of the Russian Federation. The relevance of the topic is due to the implementation of the federal project "Human Resources for the Digital Economy" of the national program "Digital Economy of the Russian Federation". The article points out the lack of specialists in the real sector of the digital economy and the need to restructure the educational work of universities in order to meet the needs of employers. An example of the transformation of the work program of an engineering discipline is given in order to form digital competencies. Other system projects for digitalization are briefly considered.

Keywords: digital economy, digitalization of education, training of engineers, work program, digital technologies

Процессы цифровой трансформации и связанные с ними внутренние изменения промышленности и общества в целом, происходят исключительно быстрыми темпами. Для руководства многих промышленных предприятий уже очевидно, что профили компетенций у подавляющего числа специалистов не соответствуют требованиям сегодняшнего дня, в связи с чем, у предприятий возникает запрос на выпускников вузов в полной мере владеющих «цифровыми» компетенциями [1]. По этой причине, вузы не могут игнорировать процессы тотальной цифровизации и обязаны дать реальному сектору экономики таких специалистов. Основой любого промышленного производства является инженер, поэтому цифровая трансформация его компетенций видится неизбежной.

В настоящее время проблеме подготовки инженерных кадров посвящены многочисленные научные публикации, обзор которых приведен в [2]. Отмечается, что такому важному аспекту, как цифровая трансформация содержания обучения инженера, пока не уделяется должного внимания.

Для достижения целей проекта «Кадры для цифровой экономики» [3] и выполнения перечня поручений заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко ДЧ-П8-3270 от 17.01.2021, образовательные программы высшего образования должны быть актуализированы в связи с начавшейся цифровой трансформацией базовых процессов образовательных организаций. В связи с этим обстоятельством актуализация рабочих программ дисциплин инженерной подготовки, в контексте цифровизации представляется интересной и важной. На наш взгляд процесс изучения таких дисциплин необходимо адаптировать так, чтобы студенты получали знания в области IT и сквозных технологий путём включения цифровых компонент в разделы дисциплины. В связи с чем, содержание разделов рабочих программ должно претерпеть определенные изменения.

В раздел «Цели и задачи дисциплины» должна быть включена цель – изучение сквозных технологий, цифровых инструментов и дистанционных технологий в предметной области.

В разделе «Требования к результатам обучения по дисциплине» под применение цифровых технологий должны быть скорректированы результаты освоения дисциплины (знать, уметь, владеть). В результате обучения бакалавр должен познакомиться с применяемыми в реальном секторе экономики сквозными технологиями и цифровыми инструментами в рамках дисциплины и уметь их использовать. Например, при подготовке инженера-метролога необходимо реализовать компетенции которые

обеспечат цифровизацию работы метрологической службы предприятия, которая включает в себя постоянную актуализацию знания правовых норм действующего законодательства, нормативных и методических документов, регламентирующих работу по метрологическому обеспечению в организации, ведение электронной базы данных средств измерения (СИ) предприятия, своевременное метрологическое обслуживание СИ. В связи с этим логичным видится овладение следующими цифровыми инструментами: справочной правовой системой КонсультантПлюс [4], ПО «Метролог» [5], платформами Яндекс Документы и Zoom для групповой удалённой работы.

В разделе «Структура учебной дисциплины» необходимо скорректировать содержание существующих разделов лекционных и практических занятий с учетом цифровых инструментов используемых в предметной области, а также включить новый раздел «Сквозные технологии, цифровые инструменты и дистанционные технологии».

Фонд оценочных средств должен быть актуализирован с помощью материалов, позволяющих оценить результаты изучения сквозных технологий, цифровых инструментов и дистанционных технологий. Должны быть сформированы дополнительные контрольные вопросы, задания, кейсы.

Нужно подчеркнуть, что цифровая трансформация рабочих программ дисциплин высшего образования является частью масштабных системных проектов по цифровизации, реализуемых Правительством РФ [6]. В рамках федерального проекта «Образование» реализуются проекты «Молодые профессионалы» и «Новые возможности для каждого». Ведется работа над созданием Единой цифровой платформы науки и высшего образования на основе концепции Минобрнауки России [7]. Нельзя не упомянуть принятую в 2021 году Стратегию цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования [8].

В заключении необходимо отметить, что для выполнения целей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и соответствующих решений Минобрнауки РФ вузы обязаны актуализировать основные профессиональные образовательные программы с учетом требований работодателей к компетенциям выпускников и включить применение цифровых технологий (сквозных и узкопрофессиональных) в содержание и организацию профессиональной подготовки будущего специалиста.

Список литературы

[1] Краснов А.С. Кадры как решающий фактор успешного развития цифровой экономики / А.С. Краснов, С.А. Краснова // Управленческий и сервисный потенциал цифровой экономики: проблемы и перспективы:

материалы Международной научно-практической конференции. (Омск 14-15 мая 2020 г.) – Омск, 2020. 165-169 с.

[2] Куренщиков А.В. Совершенствование учебного эксперимента в техническом вузе / А.В. Куренщиков // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2021. № 3. 174-177 с.

[3] Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», утвержденный протоколом от 28.05.2019 № 9 президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/. (дата обращения: 18.06.2022).

[4] КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 18.06.2022).

[5] Программа для метрологов и метрологических служб. [Электронный ресурс]. – URL: <https://viscomp.ru/metrology>. (дата обращения: 18.06.2022).

[6] Куренщиков А.В. Трансформация обучения инженера в контексте цифровизации / А.В. Куренщиков // Современное педагогическое образование. – 2021. № 12. 20-23 с.

[7] Концепция создания Единой цифровой платформы науки и высшего образования Минобрнауки России. [Электронный ресурс]. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/files/20190705_Kontseptsiya_ETSP_1.4.9.pdf. (дата обращения: 18.06.2022).

[8] Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/e16/dv6edzmr0og5dm57dtm0wylr6uwujw.pdf>. (дата обращения: 18.06.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Krasnov A.S. Personnel as a decisive factor in the successful development of the digital economy / A.S. Krasnov, S.A. Krasnova // Management and service potential of the digital economy: problems and prospects: materials of the International scientific and practical conference. (Omsk May 14-15, 2020) – Omsk, 2020. 165-169 p.

[2] Kurenshchikov A.V. Improvement of the educational experiment in a technical university / A.V. Kurenshchikov // Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology. – 2021. No. 3. 174-177 p.

[3] Passport of the federal project “Personnel for the Digital Economy”, approved by Protocol No. 9 dated May 28, 2019, of the Presidium of the Government Commission on Digital Development, the Use of Information

Technologies to Improve the Quality of Life and Business Conditions. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/. (date of access: 06/18/2022).

[4] ConsultantPlus. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (date of access: 06/18/2022).

[5] Program for metrologists and metrological services. [Electronic resource]. – URL: <https://viscomp.ru/metrology>. (date of access: 06/18/2022).

[6] Kurenshchikov A.V. Transformation of engineer training in the context of digitalization / A.V. Kurenshchikov // Modern pedagogical education. – 2021. No. 12.20-23 p.m.

[7] The concept of creating a Unified Digital Platform for Science and Higher Education of the Ministry of Education and Science of Russia. [Electronic resource]. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/files/20190705_Kontseptsiya_ETSP_1.4.9.pdf. (date of access: 06/18/2022).

[8] The strategy of digital transformation of the branch of science and higher education [Electronic resource]. – URL: <https://www.minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/e16/dv6edzmr0og5dm57dtm0wyllr6uwtujw.pdf>. (date of access: 06/18/2022).

© А.В. Куренщиков, 2022

Поступила в редакцию 04.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Куренщиков А.В. Обучение инженера в контексте цифровизации // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 134-138. URL: <https://ip-journal.ru/>